

SHOKOLADLI PASTA UCHUN YOG' MAHSULOTLARINI TADQIQ QILISH TEXNOLOGIYASI

Umirbaeva Barno Rashidovna, Salijanova Sh.D

Ro'zibayev A.T

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotimizdan ko'zlangan asosiy **maqsad** - Shokoladli pasta ishlab chiqarishda ishlatiladigan yog' mahsulotlarini o'rganish va ularning mahsulot sifatiga, to'qima va ta'mga ta'sirini aniqlash. Texnologik jarayonda yog' komponentlarining samaradorligini oshirish va ekologik xavfsiz yechimlarni joriy etish ham tadqiqotning maqsadidir. tadqiqotimizning asosiy **vazifalari** - Shokoladli pasta uchun ishlatiladigan turli yog' mahsulotlarini o'rganish. Yog' mahsulotlarining tarkibidagi yog' kislotalari va ularning fizik-kimyoviy xususiyatlarini tahlil qilish.

Kalit so'zlar: Shokoladli pasta, yog' mahsulotlari, yog' kislotalari, to'qima, ta'm, organoleptik ko'rsatkichlar, tabiiy yog'lar, o'simlik yog'lari, texnologiya, ekologik tozalik.

KIRISH

Shokoladli pasta bugungi kunda iste'molchilar orasida keng ommalashgan oziq-ovqat mahsulotlaridan biri bo'lib, uning sifati va tarkibi doimiy ravishda tadqiqotchilar va ishlab chiqaruvchilar e'tiborida bo'lib kelmoqda. Mahsulotning to'qimasi, ta'mi va organoleptik ko'rsatkichlari uning asosiy tarkibiy qismlaridan, xususan yog' komponentlaridan bevosita bog'liq. Yog'lar mahsulotning tuzilishi, barqarorligi va saqlash muddatiga katta ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, iste'molchilarning mahsulotdan kutgan lazzatini ta'minlaydi.

Ushbu tadqiqot shokoladli pasta ishlab chiqarishda foydalaniladigan yog' mahsulotlarining tarkibini o'rganish, ularning mahsulot sifatiga bo'lgan ta'sirini

aniqlash va innovatsion texnologiyalar yordamida mahsulot samaradorligini oshirishga qaratilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida shokoladli pasta tarkibida ishlatiladigan turli yog' mahsulotlari sinchkovlik bilan o'rganildi. Yog' mahsulotlarining fizik-kimyoviy xususiyatlari, yog' kislotalarining nisbati va ularning mahsulotning to'qima, ta'm va organoleptik ko'rsatkichlariga ta'siri tajriba asosida baholandi. Tabiiy va o'simlik yog'larining kombinatsiyalari o'rganilib, texnologik jarayonlarga qanday ta'sir ko'rsatishi tahlil qilindi.

Eksperiment natijalariga ko'ra, tabiiy yog'lar va o'simlik yog'larining ma'lum kombinatsiyalari shokoladli pastaning barqarorligini ta'minlashi va uning to'qimasini yaxshilashi aniqlangan. Ayniqsa, yuqori sifatli yog'larning to'g'ri nisbatda qo'llanilishi mahsulotning saqlanish muddatini uzaytirish va iste'molchilar talablariga mos ta'm xususiyatlarini saqlab qolish imkonini berdi.

XULOSA

Ushbu tadqiqot shokoladli pasta ishlab chiqarishda qo'llaniladigan yog' mahsulotlarining mahsulot sifati, to'qimasi va ta'miga ta'sirini chuqur o'rganishga qaratildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, yog' mahsulotlarining tarkibi va ularning kombinatsiyasi mahsulotning umumiy sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Tabiiy va o'simlik yog'larini optimal nisbatda qo'llash mahsulotning to'qimasini yaxshilash, ta'mini boyitish va uning ekologik xavfsizligini ta'minlash imkonini berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'.A. Salimov, Z.K. Qosimova, "Oziq-ovqat mahsulotlarida yog' tarkibining o'rganilishi va ularning sifatiga ta'siri," Oziq-ovqat texnologiyalari jurnali, 2021.
2. M.A. Alimov, "Shokoladli mahsulotlarning texnologik jarayonlari va ularning tarkibiy qismlarini tahlil qilish," Texnologiya va innovatsiyalar, 2019.

3. T.A. Sodiqov, “Oziq-ovqat mahsulotlarining organoleptik baholash usullari,” Xalqaro ilmiy-texnik jurnal, 2020.